

FLUL / 12-14 abril 2021

Poesia Cinética: O Caso da Censura a *Roda Lume* de E. M. de Melo e Castro

Álvaro Seiya

Guião da comunicação: 15-20 min.

14.04.2021: 12-13h30

Painel 11: Imagens Censuradas Durante e Após o Salazarismo. Moderação: Daniel Melo

<https://congressoimagensinterditas.weebly.com/>

Resumo

Em 1969, a RTP difundiu o poema cinético *Roda Lume* de E. M. de Melo e Castro no programa cultural «Convergência». Meio século depois, a obra continua a desafiar os seus observadores. A diferença, hoje, é que a podemos observar num clima de liberdade. Mas, em 1969, a censura não a poupou. Esta comunicação conta essa história.

INTRO: Fala para a câmara / REPRODUZIR SLIDE 1

Bom dia! Para iniciar, quero agradecer e congratular os organizadores por este congresso tão empolgante, e a Daniel Melo por me desafiar a integrar este painel. Gostava também de salvaguardar uma pequena nota sobre esta comunicação.

Na altura em que foi proposta, o poeta Ernesto de Melo e Castro estava vivo. Infelizmente, o poeta faleceu em 2020. Deste modo, a minha comunicação integra uma homenagem póstuma, que foi escrita para o Arquivo Digital da Poesia Experimental Portuguesa, Po-ex.net, coordenado por Rui Torres, a quem agradeço a disponibilização de alguns dos materiais que observaremos.

A presente comunicação faz parte de um projecto mais alargado sobre o uso da rasura na poesia portuguesa, norte-americana e chinesa. No caso português, a minha investigação incide sobre a censura aos livros durante o Estado Novo, em particular na poesia, bem como o seu legado nas poéticas contemporâneas.

SLIDE 2

Durante o projecto, tenho desenvolvido trabalho de arquivo. Ao consultar os arquivos da PIDE/DGS nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, em Lisboa, tanto quanto pude apurar até hoje, no que diz respeito aos poetas que participaram nos cadernos de *Poesia Experimental*, de 1964 e 66—entre os quais, Salette Tavares, Ana Hatherly, António Aragão Herberto Helder—Melo e Castro terá sido dos poucos poetas a ter processo cadastrado na polícia política. Vários autores não têm processo, ou não estão localizáveis, o que não quer dizer que não possam ter tido.

Ora, a PIDE manteve processo aberto sobre Ernesto Manuel Galdes de Melo e Castro entre, pelo menos, 1964 e 74. Ainda técnico têxtil na Covilhã, o seu boletim de informação de 1964 declarava: **(e cito)** “Tem bom comportamento moral e político.” **(fim de citação)**

No seu processo, encontramos informação conjunta sobre a poeta Maria Alberta Menéres, sua companheira, com quem co-organizou a *Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa*, em 1959, bem como correspondência interceptada e fotocopiada com outro poeta experimentalista, Liberto Cruz (que usou o pseudónimo Álvaro Neto), com o crítico Arnaldo Saraiva, ou com o compositor Jorge Lima Barreto. Contudo, a avaliar pelo volume, no confronto com as datas e os problemas que teve com a censura e o regime, é de supor que parte do material tenha sido extraviado durante ou após o processo revolucionário.

Ontem, tivemos a felicidade de assistir a uma interessante contextualização da obra de Melo e Castro, por Cláudia Madeira, o que me leva a pensar nas múltiplas formas como a sua obra pode ser usufruída, entendida e estudada. E, também, a reforçar o seguinte:

Melo e Castro foi um mestre. Mas não foi um mestre breve, foi um mestre de longa duração. A sua obra, extensa, temporalmente, para a média de actividade artística de um ser humano, mede-se não só apenas pela consistência durante quase setenta anos, mas sobretudo pela extensão qualitativa: a sua diversidade, riqueza e antecipação. Melo e Castro foi um mestre nas dimensões literária, artística, política e, também, ética da palavra e do acto.

Agora que o corpo parou, o trabalho criativo do escritor continua a sua prolífica actividade, comparável talvez a Jorge de Sena, pelo fôlego e variedade, ainda que, claro está, com linhas e preocupações muito diferentes. No que a obra de Melo e Castro mescla a nível literário e artístico, numa visão interdisciplinar e multimodal da escrita enquanto modo de inscrição da linguagem que pensa e reflecte o seu suporte, que é **não só** campo verbal mas também visual, neste ponto, Ana Hatherly aparece como figura gémea. Aliás, Melo e Castro e Hatherly mantiveram colaboração artística e teórica.

(// *PO-EX: Textos Teóricos e Documentos da Poesia Experimental Portuguesa*. Lisboa: Moraes Editores, 1981).

SLIDE 3: VÍDEO “LÍRICA DO OBJECTO”

O projecto de escrita de Melo e Castro almejou sempre o desenvolvimento de formas abertas poéticas, ao mesmo tempo que experimentava com vários suportes: o papel, o têxtil, a tela, a madeira, o metal, o corpo, a película cinematográfica, o vídeo ou o computador. Em 1958, o autor desenvolve um “poema fílmico” em 8 mm, a preto e branco e sem som, intitulado “Lírica do Objecto”, que se trata já de uma aproximação **refle/qs/iva** ao suporte no qual é trabalhado e inscrito.

SLIDE 4: VÍDEO “MÚSICA NEGATIVA”

“Música Negativa”, uma performance de 1965 que será realizada em filme por Ana Hatherly em 1977, inicia com o inter-título: “Este filme é sonoro”. Filme conceptual, encena o seu próprio paradoxo de “filme sonoro sem som”, sendo que a sua anulação poderia ser lida como censura, algo que é corroborado pelo autor quando afirma que se trata de (e cito) “uma metáfora contra a impostura do silêncio e da censura salazarenta.” (fim de citação, 2006: 208)

(// *O Caminho do Leve*. Porto: Serralves, 2006)

Melo e Castro segue uma partitura gráfica, “ou poema semiótico”, como descreveu. No seu acto performativo, ritmicamente golpeia e depois abana os três chocalhos sem que qualquer som se ouça. A rasura sonora do registo fílmico actua como símbolo da reação crítica à autoridade paternal durante a sua infância e, na altura da sua estreia no *happening* “Concerto e Audição Pictórica”, como crítica ao obscurantismo, autoridade e repressão do regime vigente.

O autor elabora, em entrevista a Raquel Monteiro (de 2006), sobre a questão do corte radical contra os neo-realistas e sobre a experimentação como acto emancipatório de contestação: **(e cito)** “Nós éramos ferozmente independentes e a nossa descoberta é fundamental. Descobrimos que o regime de Salazar se aguentou 40 anos pela produção de uma linguagem específica do sistema e, evidentemente, do Estado Novo... e a linguagem do Estado Novo é que mantinha aquela união. Toda a gente falava a linguagem do Estado Novo. Então nós dedicávamo-nos a desconstruir o discurso salazarento, como a gente lhe chamava, e quando lhe chamava salazarento já estávamos a desconstruir. Essa foi a grande descoberta. Trabalhámos na linguagem.” **(fim de citação)**

(// <https://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-autografas/raquel-monteiro-entrevista-e-m-de-melocastro/>)

A linguagem traria problemas a Melo e Castro no âmbito do famigerado processo judicial sobre a publicação, em 1965, da *Antologia da Poesia Portuguesa Erótica e Satírica*, organizada por Natália Correia, na qual o autor publica os poemas sexualmente explícitos, e à data inéditos, da série *Cara lh'amas* (e seriam só reunidos na Afrodite após o 25 de abril). O processo está bem documentado na recente reedição da *Ponto de Fuga*: levou Natália Correia, o editor Ribeiro de Mello, os autores Luíz Pacheco, Mário Cesariny, Ary dos Santos e Melo e Castro a tribunal. Embora não tenha aqui tempo para desenvolver, é interessante ler no processo de contestação, nos espólios da Biblioteca Nacional de Portugal, a forma inteligente como o advogado Francisco Salgado Senha defendeu o seu cliente Melo e Castro com base numa argumentação assente em princípios linguísticos.

Portanto, “a grande descoberta”, diz Melo e Castro, foi a linguagem. Mas não só. Nos suportes de inscrição da escrita também. Como o poeta refere em entrevista a Jorge Luiz Antonio (de 2011) **(e cito)**: “Uma escrita de sinais,” com “a máquina do seu tempo,” **(fim de citação)**, seja a máquina de escrever, o filme, o vídeo, ou o computador—em suma, as ferramentas tecnológicas, como transformadores “ao serviço da invenção”.

(// <https://po-ex.net/taxonomia/materialidades/videograficas/encontro-com-e-m-de-melo-e-castro/> ou vimeo.com/31480001)

SLIDE 5

Quando entrevistei o escritor norte-americano Richard Kostelanetz em 2015, fui surpreendido por um comentário, quando conversávamos sobre poesia experimental e cinética. Comentava Kostelanetz: “Do you know that Portuguese poet, Melo e Castro? He has done everything I did. (...) But (...) before me!”

(// <https://vimeo.com/209010609/> e <https://vimeo.com/channels/setintervalconversations>)

De facto, Melo e Castro esteve onde muitos nunca estiveram e, mais do que muitos, esteve primeiro onde muitos depois estiveram. Por exemplo, na “First International Exhibition of

Concrete, Phonetic and Kinetic Poetry” em Inglaterra, em 1964, foi o único poeta português representado, com *Objecto de Efeito Progressivo* e o livro *Ideogramas*, para além do primeiro número da revista *Poesia Experimental*. Em 1966, inaugurou uma exposição na Galeria 111 em Lisboa intitulada “Poemas Cinéticos”, onde focou o dinamismo visual da poesia no livro-objecto, sendo talvez a única exposição até hoje dedicada ao tema em Portugal.

A poesia cinética é uma forma poética na qual os signos se movimentam fisicamente no tempo e no espaço. Embora, para os poetas da década de 1960, a categorização “poesia cinética” fosse usada para descrever objectos artísticos ou livros de artista em que se criasse a ilusão de movimento das palavras ou signos linguísticos, por exemplo através da máquina de escrever e de padrões dactilografados, a verdade é que, no meu entender, essas experiências estão mais próximas de uma poesia óptica, por derivação da “op art”.

Ao mesmo tempo, alguns destes poetas tinham já produção desde os anos 1950 com a poesia fílmica, isto é, filmes em que os poemas eram criados por activação do próprio movimento de letras, sílabas, ou palavras.

// E, para quem esteja interessado nesta arqueologia da forma, acaba de ser publicado um longo artigo, precisamente intitulado “Kinetic Poetry”, em que relaciono as várias narrativas interdisciplinares da poesia cinética. Neste artigo, defendo uma definição da poesia cinética não como uma forma refém de um determinado suporte tecnológico, mas como uma forma transtemporal e transmedial, visto que tem sido criada ao longo dos últimos cem anos com o auxílio de diversas tecnologias: filme celulóide, esculturas com motores mecânicos, vídeo, hologramas e computadores.

Ora, em 1968, Melo e Castro produziu o video-poema “Roda Lume” nos estúdios da Rádio Televisão Portuguesa.

SLIDE 6: INICIAR VÍDEO “RODA LUME” (2:43)

O poeta havia sido convidado por Eduíno de Jesus para criar (e cito Melo e Castro, em entrevista a Rui Torres na Casa da Escrita, em 2012) “um poema concreto animado” (fim de citação) para o programa cultural “Convergência”. Segundo o poeta, “havia uma nova máquina, chamada vídeo, absolutamente monstruosa, com quase um metro de comprimento” nos estúdios da RTP. Entusiasmado, respondeu: “Isso é ótimo! Eu não penso noutra coisa! Cada vez que vejo um poema concreto, eu imagino as letras todas e as formas geométricas—que, de certo modo, caracterizam a poesia concreta—a mexer”.

(// <https://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-autografas/e-m-de-melocastro-entrevista-com-rui-torres/>)

Infelizmente, a versão original de “Roda Lume” perdeu-se. Portanto, a versão a que hoje temos acesso é “Roda Lume Fogo”, que foi recriada por Melo e Castro em 1986, a partir do guião original que preservara, em colaboração com um estudante da Escola Superior de Belas-Artes, mas com uma imitação de poesia sonora refeita a partir de memória pelo próprio poeta.

“Roda Lume” é surpreendente, como poema que entrelaça as valências de texto, texto cinético, imagem em movimento e som, antecipando e influenciando vários géneros de poesia digital hipermédia realizada sobretudo a partir do aparecimento da World Wide Web. Por outro lado, conforma uma noção diferente de espaço-tempo, abrindo um “tempo

visual” (segundo o autor, 1993: 238) de desdobramento da imagem e do texto, que acarreta uma nova percepção de leitura. A obra é influenciada pelas tradições da poesia concreta e sonora, e pelos filmes experimentais, surrealistas e letristas do pós-guerra. (// *O Fim Visual do Século XX e Outros Textos Críticos*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993)

Novamente, trata-se de uma obra auto-refle/qs/iva, desta feita sobre os mecanismos de edição físicos e electrónicos do vídeo—a roda, a função I/O (Input, Output)—que intensifica as relações de significados e significantes através de formas geométricas elementares. Ao transfigurar o som e as formas das vogais e das consoantes, o poeta abre também caminho à re-combinação das sílabas presentes no título: “ro-da” “lu-me” como “ro-da-lu,” “ro-lu” e “ro-da-me”. Novas palavras, ditas sílaba a sílaba, são adicionadas: “fo-co”, “fo-go” e “á-gu-a”. Neste jogo, não sei até que ponto é que uma crítica velada à Guerra Colonial não possa estar contida, mas claro, a resistência desta obra manifesta-se pela abertura a leituras polissémicas. O que é certo é que a preferência de Melo e Castro pelas formas abertas que veiculam a liberdade artística vai contra o regime e contexto sociopolítico castrador, repressor e vigilante da época.

Em 1968, Eduíno de Jesus pedira a Melo e Castro para explicar o artefacto cultural ao público, antes da sua transmissão em Janeiro de 1969. Mas, quando a emissão foi gravada com os técnicos da RTP no Lumiar, o poeta foi prevenido pela voz de um censor presente em estúdio (**e passo a citar**): “O senhor tem consciência que vai falar para 2 milhões de espectadores?” (**fim de citação**) Ao que Melo e Castro comenta que teve que se acautelar para não dizer (**e cito novamente**) “coisas horríveis, segundo a mentalidade mórbida dos censores.” (**fim de citação**). Contudo, temos de ter em conta que o que estava em causa era a contextualização da poesia concreta e experimental numa estação pública de televisão!

O facto é que, depois da transmissão, o poeta sofreu represálias. Recebeu chamadas telefónicas com ameaças e insultos. E a RTP recebeu telegramas e postais visto que, segundo alguns telespectadores, estaria a usar o dinheiro dos contribuintes para subverter a cultura. Esta táctica ecoa ainda hoje, visto que é replicada na emergência dos neo-fascismos, por exemplo, com a retórica recente dos grupos neo-nazis na Alemanha, no sentido de desqualificar determinados artistas.

Mas houve mais efeitos nocivos deste ambiente coercivo. O poeta começou a ter receio de sair à rua. E, mais ainda, foi proibido de participar em qualquer programa da RTP até ao 25 de Abril de 1974. Do que consegui apurar, ao contrário do que o poeta afirma na entrevista de 2012, o programa cultural de Eduíno de Jesus não foi interrompido, mas continuou até 1972. E Jesus iniciou ainda outro programa, “Livros e Factos”, apresentado entre 1972 e 74.

Contudo, o que parece certo é que a bobina, contendo a sua obra, foi destruída. O próprio Melo e Castro tentou indagar sobre o paradeiro da obra após a revolução, na videoteca da RTP, mas sem sucesso, embora tenha encontrado registos e fichas sobre o programa. Diz Melo e Castro, que “o filme ou foi roubado ou destruído.” Já em 2017, eu tentei pesquisar nos arquivos da RTP o referido programa, mas a resposta que obtive foi a seguinte: (**cito**) “Informamos que após nova pesquisa, não foram localizados em arquivo programas com Ernesto Manuel de Melo e Castro.” (**fim de citação**).

Ainda que tenha feito experiências filmo- e video-poéticas na esteira de, e em paralelo com outros poetas experimentais e artistas intermédia, como Marc Adrian, Gerhard Rühm e Ferdinand Kriwet, Melo e Castro foi pioneiro da poesia desenvolvida em filme e vídeo em Portugal. Para além de fecundo autor, foi incansável na divulgação destas práticas artísticas num meio literário português e internacional tendente a desprezar a poesia “expandida”. E, quando refiro “poesia expandida”, estou também a relacioná-la com a noção mais abrangente de “expanded cinema” de Gene Youngblood, outro crítico presciente que acaba de falecer na semana passada.

A vasta divulgação que Melo e Castro empreendeu não tratou apenas da sua obra, mas também da obra de outros artistas e poetas que editou e organizou em revistas, antologias e exposições, ou sobre cujas obras escreveu em jornais e ensaios coligidos.

A exploração dos signos, da matéria e do meio no qual o poema se inscreve e escreve foi uma das principais linhas programáticas da sua obra. Dentro desta poética, é notável que a inovação se tenha exercido quase em permanência, quer através da palavra trabalhada criativamente, quer através da teorização da literatura de vanguarda e de invenção. Melo e Castro lega-nos, pois, a palavra inovada. São seus os títulos *In-novar* (de 1977), *As Vanguardas da Poesia Portuguesa do Século Vinte* (de 1980) e *Literatura Portuguesa de Invenção* (de 1984).

A sua obra teve um impacto fulcral nos autores e seus amigos contemporâneos, mas também numa geração muito mais nova que redescobriu o experimentalismo e as potencialidades da escrita em suportes para além do papel e do livro. Se estes autores conhecem bem a obra de Melo e Castro, há agora novas gerações a quem urge dar a conhecer a sua obra, pois, mais do que nunca, ela é essencial para todos os que se vierem a interessar pela migração da palavra poética para ambientes transmediais.

Há anos que tentava chegar à fala com o poeta, depois de escrever sobre a sua obra em diversas ocasiões, mas infelizmente não conseguimos conversar frente a frente. Contudo, as suas palavras inscreveram-se no meu modo de pensar a escrita. Queria falar-lhe de experimentalismo e censura durante o fascismo, mas em vão. Por isso, fiquei duplamente triste com a paragem do seu corpo. Fica aqui, hoje, a minha palavra, junto à sua.

SLIDE 7

Agradeço a vossa atenção e deixo aqui as coordenadas do meu actual projecto.

// LEITURA: 15-20 MIN.